

Cumplimiento de la obligación de dar en los contratos de compraventa¹

Lourdes González Gutiérrez²

Javier José Sosa Pacheco³

Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo analizar la obligación de dar en los contratos de compraventa según el derecho patrimonial venezolano. Se utilizó la investigación jurídica descriptiva y un diseño documental, que permitió registrar y sistematizar en fichas de trabajo 51 unidades de análisis extraídas de las fuentes principales sobre el tema. El principal resultado arribó al hecho de que, el efecto real transmisivo de propiedad, propio del contrato de compraventa que se da con el consentimiento, es oponible entre las partes y a una categoría de terceros a quienes les es oponible el efecto del acto jurídico no registrado. De esta manera se concluyó que la obligación de dar en el contrato de compraventa se basa en la transferencia de la propiedad, lo que implica que la propiedad ingresa en el patrimonio del adquirente a través del consentimiento legítimamente manifestado, sin necesidad de que se haya verificado la tradición u otras formalidades posteriores al perfeccionamiento del contrato de venta.

Palabras clave: Obligación de dar, transmisión de propiedad, tradición, oponibilidad, consensualismo.

Compliance with the obligation to deliver in sales contracts

Abstract

This article aimed to analyze the obligation to deliver in alienating contracts according to Venezuelan patrimonial law. The descriptive legal research was utilized and an documentary design which allowed it to register and systematize 51 units of analysis extracted from the main sources on the subject. The main result reached is that the real transmissive effect of ownership, inherent to the sales contract that occurs with consent, is opposable between the parties and to a category of third parties to whom the legal act's effect is opposable despite not being registered. Thus, it concluded that the obligation to deliver in the sales contract is based on the transfer of ownership, implying that ownership enters the acquirer's assets through legitimately expressed consent, without the need for the verification of delivery or other formalities after the perfection of the sales contract.

Keywords: Obligation to deliver, property transmission, delivery, opposability, consensualism.

Admitido: 24-01-2024 Aceptado: 19-07-2024

¹ Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado, titulado: La obligación de dar en los contratos de compraventa según el derecho patrimonial venezolano.

² Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: lourdes17gonzalezg@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1764-6464>

³ Abogado. Doctor en Derecho. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: jj_sosa_3@hotmail.com